

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14907838>

ИРШОДНОМАЛАР НОДИР МАНБА СИФАТИДА

Нодиржон Абдулаҳатов

тарих фанлари доктори, Фарғона вилояти
педагогик маҳорат маркази профессори.

Аннотация: Ушбу мақолада XIX асрнинг иккинчи ярми XX асрнинг бошларида Фарғона водийсида, жумладан Марғилонда тасаввуф тариқатларининг давом этишига ўз ҳиссаларини қўшган тасаввуф алломалари фаолиятини ёритувчи ноёб қўлёзмалар тўғрисида сўз юритилади.

Калим сўзлар: қўлёзма, иршоднома, мерос, тарих, силсила, манба, шажара.

Resume: The article examines unique manuscripts covering the activities of Sufi scholars who contributed to the continued existence of Sufi movements in the Fergana Valley, including Margilan, in the second half of the 19th - early 20th centuries.

Key words: manuscript, irshadname, heritage, history, chain, source, genealogy.

Маънавий меросга янгича ёндашиш ва янгича фикрлаш тақозоси туфайли шу кунгача номаълум бўлиб келган XIX асрнинг иккинчи ярми XX аср бошларида Марғилон ва унинг атрофида яшаб, яссавия, қодирия, нақшбандия тариқатларининг Фарғона водийсида, жумладан Марғилонда давом этишига ўз ҳиссаларини қўшган тасаввуф алломаларига доир ноёб қўлёзма асарлар, жумладан سلسله - силсила ва إرشاد نامه - иршодномалар аниқланди. Ушбу иршодномалар туфайли уларнинг илмий-маърифий меросларини исломшунослик ва манбашунослик нуқтаи назаридан ўрганишнинг имконияти пайдо бўлди.

2010-2024 йилларда изланишлар давомида Марғилон ва унга яқин туман, қишлоқлардан ўндан зиёд шажаралар ва юздан ортиқ ёрликлар, иноятномалар ва турли мазмундаги саййидлар ва хўжалар хонадонига мансуб ҳужжатлар аниқланди. Уларнинг Марғилон маънавий ҳаётида катта мавқеага эга бўлганларини ушбу аниқланган ҳужжатларнинг мазмун-моҳиятидан ҳам англаш

мумкин. Чунки ушбу муборак хонадон вакиллари ҳақ сўзлари, инсонларни тўғри йўлга ҳидоят қилишлари ҳамда ботинан ва зоҳиран покиза бўлганликлари, уларнинг халқ орасидаги обрў-эътиборини оширган. Бироқ уларнинг тасаввуф тариқатларга мансубликлари ва буни исботловчи тариқатларга доир иршоднома ва силсилалар шу кунга қадар маълум бўлмаган. Ушбу иршодноманинг топилиши бу борада юзага келган масалаларга аниқлик киритилишида муҳим аҳамият касб этади .

№1. **ارشاد نامه**! Марғилонга яқин Арабмозор қишлоғида яшаб ўтган Саййид Бурҳон авлодлари қўлида Саййид Бурҳон эшоннинг отаси Назар эшоннинг пиру устозлари силсиласи, яъни “силсилаи шариф” бирма-бир кўрсатиб берилган. Силсиланинг сўнгги қисми “Иршоднома”да берилган. Форс-тожик тилида кўчирилган мазкур силсиланинг ўлчами 27,5 x 530 см.дан иборат бўлиб, ҳужжат қозилар муҳри билан тасдиқланган. Қўлёзманинг ҳажмини ҳисобга олиб, ундан фақат иршодноманинг ўзбекча таржимаси қисқартирган ҳолда тақдим этилди:

(Худонинг) марҳамати ва саломлари одамларнинг сараси, пайгамбарларнинг сўнггиси Муҳаммад (Мустафо (с.а.в.)га), Худо унга ва асҳобларига раҳмат ва саломини йўлласин. Ушбу шарафли насаб Муҳаммад Мустафо (с.а.в.)дан Абу Бакр Сиддиқ (р.а.)га ва ундан Салмони Форсий (р.а.)га ва ундан ҳазрат Қосим ибн Муҳаммад ибн Сиддиқ (р.а.)га ва ундан ҳазрат Имом Жаъфар Содиқ (р.а.)га ва ундан ҳазрат Султон Боязид Бистомий (қ.с.)га ва ундан ҳазрат Абулҳасан Ҳарақоний (қ.с.)га¹ ва ундан ҳазрат Абу Али Фармудий (қ.с.)га ва ундан ҳазрат Абу Юсуф Ҳамадоний (қ.с.)га ва ундан ҳазрат Абдухолиқ Ғиждувоний (қ.с.)га ва ундан ҳазрат Ориф Ревгарий (қ.с.)га ва ундан ҳазрат Маҳмуд Анжир Фағнавий (қ.с.)га ва ундан ҳазрат Азизон Рометоний (қ.с.)га ва ундан ҳазрат Муҳаммад Бобо Самосий (қ.с.)га ва ундан ҳазрат Мир Кулол (қ.с.)га ва ундан ҳазрат хожа Баҳоуддин Нақшбанд (қ.с.)га ва ундан ҳазрат Яъқуб Чархий (қ.с.)га ва ундан ҳазрати Хожа Аҳрор (қ.с.)га ва ундан ҳазрат хожа Муҳаммад Зоҳид (қ.с.)га ва ундан ҳазрат Мавлоно Дарвиш (қ.с.)га ва ундан ҳазрат Хожа Имканагий (қ.с.)га ва ундан ҳазрат хожа Муҳаммад Боқибиллоҳ (қ.с.)га ва ундан ҳазрат имом Раббоний (қ.с.)га ва ундан ҳазрат хожа Муҳаммад Саййид (қ.с.)га ва ундан ҳазрат хожа Абдулаҳад (қ.с.)га ва ундан Мавлоно Муҳаммад Обидга... ва ундан ҳазрат Миён Обид Махдум (қ.с.)га ва ундан ҳазрат Мусохон Даҳбедий(қ.с.)га ва ундан эшон халифа Сиддиқ (қ.с.)га ва ундан ҳазрати халифа Ҳусайн (қ.с.)га ва ундан...ҳазрат Довудхўжага ва ундан Сулаймонхўжага ва ундан Пирмуҳаммад халифа ибн Мулло Шералига таълим ва тариқат илмига ижозат берилди.

¹ Иршодноманинг шу қисмида ҳазрат Абулқосим Гургоний (қуддиси сирруҳу) номи тушиб қолдирилган.

Маълум бўлишича, “Иршодномада” номи қайд этилган Пирмуҳаммад халифа нафақат нақшбандия тариқатидан, балки яссавия тариқати муршидларидан ҳам иршод олгани учун қўлёзмада унинг яссавия тариқатидаги силсиласи ҳам қайд этилган.

Хожа Юсуф Ҳамадонийдан ҳазрат Султон ул-Орифин ва ундан Ҳаким ота ва ундан Занги ота ва ундан ҳазрат Садр ота ва ундан Саййид ибн айн (аслида Айманам) ва ундан ҳазрати шайх Али ота ва ундан Мавдуд ота ва ундан Ходим ота ва ундан ҳазрат шайх Жамол ва ундан ҳазрат Саййид ота ва ундан Эшон Имло ва ундан ҳазрат Чақмоқий ва ундан Набирахўжа ва ундан Назар эшон ва ундан Муҳаммад Амин ва ундан Муҳаммад Саййидхўжа ва ундан Пирмуҳаммад Халифа ибн Мулло Шералига тариқат илми ижозат берилди ва ундан Зокирхўжа эшон ва Мулло Муҳаммад Ражаб халифа тариқат илмини олдилар.

№ 2. إرشاد نامه Ушбу иршоднома Халифа Ҳаким Хўқандийнинг набираси Муҳаммадгон ўғли Ҳафизгон хонадонидан сақланади. Иршоднома Қўқон қоғозига эски ўзбек тилида кўчирилган бўлиб, 25 қатордан иборат. Иршоднома битта муҳр урилган бўлиб, унда “Мулла Мирзокули ибн мулла Муҳаммад Яъқуб” деган ёзув мавжуд. Иршоднома ҳажми 31,5x 53см.

Ушбу иршодноманинг муҳим жиҳатларидан бири шулки, Мовароуннахр диёрида маълум ва машҳур, Аллоҳнинг ошиғи, ўтли байтлар соҳиби, комил муршид Абдулазиз Мажзуб Намангоний ҳам Марғилонда Абдурахим Марғинонийдан иршод олганлиги таъкидланади. Бу эса ўз навбатида Абдурахим Марғинонийни Мажзуб Намангонийга устозлик қилганлиги тўғрисидаги ривоятлар айна ҳақиқат эканлигини исботлайди.

Иршодноманинг қисқача мазмуни қуйидагича: Барча ҳужжатлар аввалида келганидек, Аллоҳга ҳамду сано, пайғамбар Муҳаммад (с.а.в.)га дуруд ва саломлардан сўнг қуйидаги тарзда давом

Муҳаммад Мустафо (с.а.в.)дин халифул сиддиқ бо ал ҳақиқ Абубакр Сиддиқ ибн Абу Куҳофа (р.а)га етди ва Салмон Форсий Сиддиқ Акбардин файзин касб қилиб, ҳазратга еткурдилар. Ҳазрат Қосимдин Имом Жаъфар Содиқ (р.а.) касб айлади. Ҳазрат Содиқдин Абу Язид Бистомийга ва алардин шайх Абулҳасан Харақоний ва алардин ҳазрат Қосим Гургоний ва алардин Абу Али Фармадий ва алардин хожа Юсуф Али Ҳамадоний... нисбат касб қилдилар (қаддасаллоху асрораҳум). Ҳазрат Хожа Юсуф Яъқуб ибн Айюб Юсуф Ҳамадонийдин Хожаи Жаҳон Абдуллоҳиқ Гиждувоний ва алардин Хожа Ориф Ревгарий ва алардин Хожа Маҳмуд Анжир Фағнавий ва алардин Хожа Азиз Ромитаний ва алардин Хожа Муҳаммад Бобойи Самосий ва алардин Саййид Мир Кулол ва Баҳоуддин Нақшбандга етди (қаддасаллоху асрораҳум). Хожа Нақшбанддин Мавлоно Яъқуб Чархий ва алардин Хожа Убайдуллоҳ Аҳрор ва

алардин ҳазрат Мавлоно Муҳаммад Зоҳид ва алардин Хожя Дарвеш ва алардин Хожя Имганакий ва алардин Хожя Боқибиллоҳ ва алардин Имом Раббоний мужаддади алфисоний ... нисбат олдилар ва алардин Хожя Муҳаммад Саъид ўғиллари ва алардин Хожя Абдулаҳад ўғуллари ва Хожя Абдулаҳад оталаридин рухсат топиб ва яна амакиларидин исм мураҳас бўлдиларки, Хожя Масъумдурлар. Абдулаҳаддин Миён Муҳаммад Обид бузрук нисбат олдилар ва алардин Саййид Мусахон Даҳбедий ва алардин Халифа Сиддиқ ва Халифа Муҳаммад Амин алайҳир-рахма ва Халифа Муҳаммад Аминдин ва ҳазрат Халифа Хусайн марҳумига нисбат етди қаддасаллоҳу таъоло руҳаҳу... ва ҳазрат Халифа Хусайндин маҳбуб ул қулуб ҳазрат Маъзуб Абдулазиз Намангонийга хуфия ва жаҳрияга рухсат бўлди... ва Халифа Абдулазиз ул Халифа Муҳаммад Амнга дохил бўлуб валекин мураҳас бўлмадилар ва алар вафот қилгонларидан кейин икки халифаларидин мураҳас бўлдилар. Ҳазрат Мирзо Бобобек ва Халифа Эшмуҳаммаддурлар. Андин кейин Халифа Хусайнга пайваста бўлуб, такмил ва камол мартабасига етиб... рухсат ҳосил қилдилар ва Мавлавий Намангонийдин жаҳрия ва хуфияга мураҳас бўлдилар ва ҳазрат шайхул ислом Намангонийдин ҳам мураҳас бўлдилар ва Домла Бариъ охунддин ҳам мураҳас бўлдилар жаҳрия ва хуфияга ва ҳазрат Абдурахим Марғинонийдин рухсат топдилар ва яна халифа Ашур дегон падархонлари бор эрди алардин ҳам рухсат топдилар. Падархонлари етмиш муришиди комил ва мукамалдин мураҳас эрдилар ва яна Ислом шайхни бир халифаси зойибона бир қулоҳ юбориб рухсат қилгон эканлар ва ҳазрат халифа Азиз Намангоний Маъзуб ва маҳбуб ул қулубдин Мулла Турсунмуҳаммад халифа мураҳас бўлуб рухсат ҳосил қилдилар. Алардин Мулла Муҳаммад Яъқуб халифага жаҳрия ва хуфияга рухсат етди ва алардин ўғуллари Мулла Мирзоқулига рухсат етди ва яна Маккатуллоҳда тургон Жилла эшон, яъни фақир Муҳаммад деган азиздин ва Шайхул ислом Хўқандий, яъни Домла Сафохон тўрадан ва яна Ғанихон ҳазрат Хўқандийдан ва Атоуллахон Намангонийдан ва Мулла Ҳаким Хўқандийдан раҳматуллоҳ алайҳим ажмаинлардан рухсат ҳосил қилди ва андин Мулла Умарали халифа Кошгар қишлоқлиқга етди. Токи халифа зикр таълим қилсунлар, шаърий шариф амри бирлан деб”.

№3. إرشاد نامه. Изланишлар давомида Фарғона вилояти Олтиариқ тумани Эски Араб қишлоғида яшовчи Х.Холматов хонадонида сақланаётган қўлёзмалар орасида Абдурахим Марғиноний номи билан боғлиқ иршоднома мавжудлиги аниқланди. Иршодноманинг ҳажми 25x60 см. бўлиб, Қўқон қоғозига кўчирилган. Ўнг томонида муҳр босилган. Муҳрда “Салоҳиддин ибн Мавлавий Сирожиддин 1290 (мелодий 1873 йил)” деган ёзув туширилган. Қўлёзманинг юқори қисмида “Ҳазрат Хожягон Нақшбандиянинг шарафли шажара силсиласи” деб ёзилган

бўлиб, унда хожагон тариқатининг пирларини номлари кетма-кет бериб борилган.

Иршодноманинг тарихий аҳамияти шундан иборатки, унда номлари қайд этилган Мавлоно Мир Абдурахим Марғинович нафақат Мажзуб Намангонийнинг устози, балки Хожаназар Ҳувайдонинг ўғли шайх халифа Ҳолмуҳаммад Ўшийнинг ҳам устози бўлиб, халифа Ҳолмуҳаммад ҳам иршодномани Абдурахим Марғиновичдан олганлигини кўрсатади. Тарихдан маълумки, халифа Ҳолмуҳаммад ва унинг фарзанди Сирожиддин “Мавлавий Сирожий”лар XIX асрда Фарғона водийсида фаолият юритган нашқбандия тариқатининг йирик намояндалари сифатида машҳур бўлганлар[1].

№4. إرشاد نامه 2024 йилдаги изланишларимиз давомида XIX асрнинг иккинчи ярми ва XX аср бошларида ҳаёт кечирган Нақшбандия-муҷаддидия силсиласининг йирик намояндаси Искандар халифа Арсифийнинг (1845-1932) Валик қишлоғидаги шогирди Мулла Ражаб охунд авлодлари хонадонидан сақланаётган иршоднома билан танишдик. Мулла Ражаб охунднинг фарзанди Абдуллажон Қосимовга кўра ушбу иршоднома узок вақт давомида ўта сир сақланган ва ҳеч кимга кўрсатилмай келинган. Мазкур иршоднома билан танишиш биз учун катта янгилик бўлди. Чунки шу кунга қадар бу мавзу бўйича жиддий бир янгилик йўқ эди.

“Иршоднома”нинг эни 35 см., узунлиги ҳам 35 см. бўлиб, палеографик жиҳатдан XX асрга оид қоғозда ёзилган. “Иршоднома”да 1343 сана қўйилган, асосий матн 18 қатордан таркиб топган ва ўқилиши осон бўлган чиройли настаълиқ хатида ёзилган. Иршодноманинг орқа томонига форс-тожик тилида “Ин иршод Мулла Ражаб охунд”, яъни ушбу иршод Мулла Ражаб охуники деган ёзув битилган.

№5. إرشاد نامه 2024 йилдаги изланишларимиз давомида Искандар халифа Арсифийнинг тўнғич фарзанди Абдуҳаким қорининг авлодлари хонадонидан сақланаётган яна бир иршоднома билан танишдик. Ушбу иршодноманинг суратини Искандар халифанинг набираси, яъни Абдумалик Абдуваҳоб қори ўғли бизга тақдим этди. Бу биз аниқлаган Искандар халифа томонидан берилган иккинчи иршодномадир.

Ушбу “Иршоднома”нинг ҳажми ҳам худди Мулла Ражаб охунга берилган иршоднома ҳажмига мос келади. Эни 35 см., узунлиги ҳам 35 см. бўлиб, палеографик жиҳатдан XX асрга оид қоғозда ёзилган. “Иршоднома”да сана қўйилмаган, асосий матн 18 қатордан таркиб топган ва ўқилиши осон бўлган чиройли настаълиқ хатида ёзилган. Иршодноманинг орқа томонига форс-тожик тилида “Ин иршод Мулла Абдуҳаким қори”, яъни яъни ушбу иршод Мулла Абдуҳаким қориники деган ёзув битилган.

Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм

Аллоҳга ҳамдлар бўлсинким, орифлар қалбини нур шуълалари мунаввар қилди ва содиқларнинг кўксиларини сирларининг бўйи билан хушбўйлантирди.

Аброрлар ва ахёрлар саййиди бўлмиш нубувват соҳиби Пайгамбаримиз (соллаллоҳу алайҳи ва саллам)га салаватлар бўлсин, аммо баъд:

Билгинги, эй содиқи толиб Аллоҳ субҳонаҳу таолодан Жаноби пайгамбар соллаллоҳу алайҳи васалламнинг кўнгилларига файз қилиб туширган нарса ва Пайгамбар соллаллоҳу алайҳи васалламнинг сирлар денгизидан файз бўлиб тушди Ҳазрати Сиддиқ Абу Бакр розияллоҳу анҳуга ва ундан ҳазрати Салмони Форсий розияллоҳу анҳуга келди ва ундан ҳазрати Қосим ибн Муҳаммад Сиддиқ розияллоҳу анҳуга келди ва ундан ҳазрати имоми Жаъфари Содиққа келди ва ундан ҳазрати Боязид Бистомий қуддиса сирруҳуга келди ва ундан ҳазрати Хожя Абул Ҳасан Ҳарақонийга келди ва ундан ҳазрати Абу Али Фармадийга келди ва ундан ҳазрати хожя Юсуф Ҳамадонийга келди ва ундан ҳазрати хожя Абдулхолиқ Ғиждувонийга келди ва ундан ҳазрати хожя Ориф Ревгарийга келди ва ундан ҳазрати хожя Маҳмуд Анжир Фағнавийга келди ва ундан ҳазрати хожя Али Рометанийга келди ва ундан ҳазрати хожя Муҳаммад Бобои Самосийга келди ва ундан ҳазрати Саййиди Амир Кулол Бухорийга келди ва ундан хожяи бузрук Хожя Баҳоул ҳақ ва ад-динга келди ва ундан ҳазрати мавлоно Яъқуб Чархийга¹ ва ундан ҳазрати хожя Убайдулло Аҳрорга келди ва ундан ҳазрати Мавлоно Зоҳидга келди ва ундан Мавлоно Дарवेशга келди ва ундан ҳазрат Хожя Имканагийга келди ва ундан ҳазрати Хожя Боқийга келди ва ундан ҳазрати Имоми Раббоний мужаддиди алфи сонийга келди ва ундан ҳазрати Хожя Муҳаммад Саъидга келди ва ундан ҳазрати шайх Абдулаҳадга келди ва ундан ҳазрати Хожя Мавлоно Обидга келди ва ундан ҳазрат Мусахонга келди ва ундан ҳазрат халифа Муҳаммад Сиддиққа келди ва ундан ҳазрат халифа Ҳусайнга келди ва ундан ҳазрат халифа Абдусатторга келди ва ундан ҳазрати қутби замон халифа Домла Муҳаммад Қобилга келди ва ундан фақири ҳақирга (Искандар халифа)га келди ва мен каминаи камтарин томонидан Мулла Муҳаммад Ражабга зикр ва тариқат ижозаси кундан-кунга ортиб бориш, зиёда қилиш шарти билан берилди ва мазкур жаноб (Мулла Муҳаммад Ражаб)га иршод берганимиздан сўнг Пайгамбар алайҳиссалом суннатларига бардавом амал қилган ҳолда, шариатга доимий амал қилган ҳолатда шу йўлда юрувчи тариқат толибларига йўл кўрсатади ва доим амр қилинган ишларни адо қилиб боради ва доим иқтидо қилган шайхига муҳаббат қўйиб боради.

¹ Иршодни шу қисмида Алоуддин Аттор қуддиса сирруҳунинг номи ёзилмай кетган.

Ҳидоятга эргашиганларга Аллоҳнинг саломи бўлсин. Фақир ҳақир бебизоат Ҳожи Искандар Арсифий. 1343 сана.

Ушбу иршодномадан маълум бўладики, Домла Муҳаммад Қобилдан иршод олган Ҳожи Искандар Арсифий ҳижрий 1343 йилда, милодий 1924 йилда шогирди Мулла Муҳаммад Ражаб охундга иршод берган. Муҳаммад Ражаб охунд тўғрисидаги маълумотлар кейинги бобда баён этилади.

Таъкид жоизки, иршодномада Искандар халифа ўзини фақир деб атаганлигида ҳам ўзига хос маъно бор.

Маълумки, “Қуръон”даги “ал фақру фаҳри” (фақирлик менинг фаҳримдир) ибораси Муҳаммад пайғамбар (с.а.в.)га нисбатан берилган бўлиб, фақрлик моҳиятини у жуда аниқ гавдалантиради. Фақр - ҳар қандай моддий манфаатдорликни кўнгилдан супуриб ташлайди. Фақр – эҳтиёжнинг негизидаги хорликни теран пайқайди. Фақр - Ҳақ маърифатидан ўзга ҳеч нимани талаб қилмайди. Машраб фақрлик йўлига содиқлиги учун ҳам:

Шаҳи рўйи замину тахту тожин орзу қилмай

Гадои фақр бўлдум, сайр этарман баҳру бар баҳор, -
деб ёзган эди [1.182].

Мол, дунё йиғмаслик, фақирона яшаш валийларнинг асосий шиорларидан бўлиб, Ҳасан Басрий, Нажмиддин Кубро, Аҳмад Яссавий ҳам амалда фақирона яшаганлар. Буни Нақшбанднинг ўз шеърларида ҳам кўриш мумкин.

Ҳеч мо неу ҳеч молам не?

Аз паи ҳеч, ҳеч мой ғам не?

Жанда бар пўшт пушти гўристон,

Гар бимерем, ҳеч мотам не?

Яъни:

Бизга ҳою ҳашам не ҳожат?

Фақирликдан ҳам ғам на ҳожат.

Жанда бирла ўлсак мозорда –

Дабдабали мотам на ҳожат?[3.186]

Шу ўринда Искандар Халифанинг устози Ҳожи Қобил (Хожа Қобул ҳам дейилади - Н.А.)эшон тўғрисида. Маърифатпарвар Пўлатжон домла Қаюмов "Қўқон тарихи ва адабиёти" номли тазкираларида Қобил эшон тўғрисида куйидагиларни баён этган:

“Хожа Қобул Эшон. Бу киши шоир эмасдур. Шаҳарнинг (Қўқон - А.Қ.) феодализм даврида ўтган машҳур кишисидир. Бошда бу киши Чуст шаҳарчасидан келиб мадрасаи Муҳаммад Алихонда ўқуғон. Илм билан бирга Сўфи Бадал эшонга мурид бўлиб, бу кишидан мурид тарбия қилиш учун ижозат олганлар. Бошда II нчи Ҳайдарбек маҳалласида (ҳозирги 1-Шарқ кўчаси)

бўлганлар. Сўнгра бу ҳовли торлик қилиб биринчи Бойбўта маҳалласидаги ҳозирги Мискин кўчасига бориб тор кўчадан жой олиб, шунда хонақоҳ, ҳовли-жой бино этдирганлар. Ҳозир ҳам қизлари шу жойдадур.

Шаҳар сойининг Гишт кўприкнинг жанубий томонида турган кўприкнинг номи Бойбўта кўприкдур. Ҳозирги Сталин номидаги кўчага ва Бахмалбоф кўчасига Мискин кўчасидан чиқадурган туташдурган кўприкдур. Бошда шул хожа Қобул эшон жамоатни кўприк қуришга чақирган ва ташкил этган. Атроф маҳалла кишилари хожа Қобул эшоннинг атрофига йиғилишиб, ҳамма кўлидан келган ёрдамни этган. Эшоннинг Бойбўта номи бир муриди ўз қишлоғидан катта бутун узун йўғон теракларни келтириб жуда катта хизмат этган. Ҳарожатларни ўзи тўлаган. Жамоатга ош- нон бериб кўприк усталарига хизмат ҳақи тўлаган. Эшон кўприкнинг бу кишининг номига атаган. Эл орасида Бойбўта кўприк деб аталган.

Шаҳардан ўн икки чақирим ғарби-шимолда Бойбўта номида бир қишлоқ бор. Бул қишлоқ ҳам шул одамнинг номидадур.

Абдулваҳоб хожа қорининг айтувича, хожа Қобул эшон халифа Ҳусайдан чиққан бўлсалар ҳам тарбиянинг сўфи Бадал эшондан олдилар, деди.

Сойи қибла томонида бўлган шайх-ул-ислом Маъсумхон тўра бир туш кўриб уйғонгач, эрта билан хожа Қобул эшон бориб инобат этган. Бу ҳолни кўриб халифа Солех Бухорога кетдилар экан”. [4.345-346]

Шоир Фурқат Қобил эшоннинг ўлиmidан афсусланиб қуйидаги мисраларни битган эди:

Дариғо Ҳожи Қобил бирла ул Хонпошо эшонлар
Сафар қилдилар оламдин ўшандоғ покдомонлар,
Алар ўрнида қолди неча оми шайхи нодонлар,
Амал айлаб риёлик, қўл олиб устоди шайтонлар,
Халойиқ наздида оқ тўффию малла чопон бўлди.

Фигонким, омийла иззатда-ю, хор ўлди муллолар
Хирадсиз бош чекиб, қолди оёқ остида донолар,
Ҳам аъло бўлди адноларки, адно бўлди аълолар,
Чунончи, оғзи бежо бир неча шанқийи расволар,
Эл ичра таъби дун бирла зарифи нуктадон бўлди. [5.45]

Ҳожи Қобил эшон ва унинг оиласининг дахмаси Кўқон шаҳрининг ҳозирги Муқимий кўчасида жойлашган эди. Афсуски ҳозирда дахма бузиб юборилган ва унинг ўрнида яшаш учун хонадон қурилган.

“Хўқанди латиф маноқибиди”да келтирилишича “Ҳожи Қобил эшон қаромат билан билиб, ўша туш кўрган кишига айтиб берар эканлар. XIX аср охирларида

вафот этганлар. Ҳовлиларида ва хонақоҳлари ўрнида авлодлари истиқомат қилишади. Ҳожи Қобул эшон "Катта ҳовли" билан жуда яқин муносабатда бўлганлар".[6.547]¹

Келтирилган маълумотлардан кўринадикки, Искандар халифа (қ.с.) Кўқон шаҳрида устози Ҳожи Қобил эшон ҳазратларининг даргоҳида камолга етган ҳамда ул зоти шарифдан мураҳхасланиб, муршидлик хирқасини мазкур зотдан олади ва соҳиби силсила бўлади[7.202-208].

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, XIX аср иккинчи ярми - XX аср бошларидаги Марғилондаги тасаввуф тариқатларининг фаолияти тадқиқотчилар томонидан тўлиқ ўрганилган эмас. Чунки 1917 йилдаги инқилобий ўзгаришлар туфайли давлат тепасига келган коммунистик тузум даврида инқилобга бўлган Марғилон маданий муҳитига диний тус берилиши оқибатида Марғилон алломалари ҳаёти билан бевосита боғлиқ бўлган масжид-мадраса, хонақоҳлар, зиёратгоҳлар фаолияти ва уларнинг аҳоли маънавий-маърифий ҳаётида тутган ўрни салбий баҳо берилди. Натижада бу мавзу мустақилликка қадар мутахассислар томонидан тадқиқот объекти сифатида эътибордан четда қолди. Маданий, ҳуқуқий ҳужжатларнинг уламолар меросини ўрганишдаги ўрни тасаввуф тарихи ва манбашунослик нуқтаи назаридан тадқиқ этилмади. Ҳолбуки, Кўқон хонлиги Чор Россияси томонидан забт этилгач, Марғилон Фарғона водийсининг шаҳарлари орасида диний марказ сифатида ажралиб турган. Бу эса ўша даврда Туркистон заминида ислом тарихини ўрганишда нақадар муҳим эканлигини англатади.

¹ Муҳаммад Яҳёхон Хўқандий. Хўқанди латиф манокби. – Т.: "Movarounnahr", 2018 -Б.547.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абдулаҳатов Н. Марғилондан топилган иршодномалар тасаввуф тарихига доир нодир манба сифатида. // Ўзбекистон - цивилизация маркази. 2021. №4.
2. Иброҳим Ҳаққул. Тасаввуф ва шеърият. – Т.: Ғафур Ғулом номидаги Нашриёт-матбаа бирлашмаси, 1991.
3. Маҳкам Маҳмуд. Ғойиблар хайлидан ёнган чироқлар. – Т.: “Ўзбекистон”, 1994.
4. Қаюмов П. Хўқанд тарихи ва унинг адабиёти: (материаллар ва хотиралар) / нашрга тайёрловчи А.Қаюмов; масъул муҳаррир ва сўзбоши муаллифи О.Жўрабоев. — Т.: “Тамaddon”, 2011.
5. Фурқат. Муҳаббат йўлида. – Т.: “Янги аср авлоди”, 2009.
6. Муҳаммад Яҳёхон Хўқандий. Хўқанди латиф манокби. – Т.: “Movarounnahr”, 2018 -Б.547.
7. Абдулаҳатов Н. Арсифлик авлиё Искандар халифа. – Фарғона: “Klassic”нашриёти, 2024.